

Descrizione tecnica dei Servizi WMS per la Sala Operativa delle Capitanerie di Porto (CCPP)

7 novembre 2022

Sommario

Descrizione tecnica dei Servizi WMS per Sala Operativa CCPP basati su dati LaMMA di previsione meteo ed onde.....	2
Struttura tecnica.....	2
Tempi.....	2
Descrizione aspetti tecnici del servizio offerto dal Consorzio LaMMA	2
Variabili atmosferiche messe a disposizione mediante standard WMS	2
Variabili descrittive del moto ondoso messe a disposizione mediante standard WMS.....	3
Accesso ai servizi WMS.....	4
Visualizzazione mappe nel Portale Pelagus della Capitaneria di Porto.....	6
Visualizzazione con software GIS OpenSource.....	7

Autori dell'attività svolta e del documento: R. Mari**, A. Orlandi*, C. Brandini***, L. Bottai*, B. Gozzini**, N. Sabatini**, D. Pellegrini**, L. Innocenti**, A. Del Piccolo**

DOI: 10.5281/zenodo.7766611

*Consorzio LaMMA, **CNR-IBE, ***CNR-ISMAR

Descrizione tecnica dei Servizi WMS per Sala Operativa CCPP basati su dati LaMMA di previsione meteo ed onde

Struttura tecnica

Presso le strutture del Consorzio LaMMA è installata una catena modellistica operativa in grado di fornire la previsione delle grandezze atmosferiche e marine. Tale catena è costituita dal modello meteorologico Weather Research and Forecasting (WRF, della statunitense NCAR), e dal modello per la previsione del moto ondoso Wavewatch III (WW3, della statunitense NOAA). Le configurazioni operative di tali modelli comprendono tutto il bacino del Mediterraneo, con una risoluzione spaziale di circa 10 Km e le mappe riproducono la variabilità temporale degli eventi con cadenza oraria, coprendo un orizzonte previsionale di cinque giorni.

Tempi

La catena modellistica fornisce la previsione dei campi meteo-marini tutti i giorni con aggiornamenti ogni 12 ore, effettuando due run al giorno. I tempi di emissione degli aggiornamenti dipendono da vincoli operativi, che sono determinati anche da fattori esterni rispetto al Consorzio LaMMA (tempi legati ai dati dei modelli globali). La definizione di tali tempi può essere fatta su base statistica, considerando la sequenza delle emissioni operative degli anni recenti.

Descrizione aspetti tecnici del servizio offerto dal Consorzio LaMMA

Il Consorzio LaMMA mette a disposizione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto le mappe derivanti dai modelli operativi previsionali secondo gli standard aperti di condivisione dei dati geo-spaziali definiti dall' Open Geospatial Consortium (OGC).

In questo caso particolare verrà utilizzato lo standard Web Map Service (WMS) che produce dinamicamente mappe di dati spazialmente riferiti a partire da informazioni geografiche.

Grazie a tale specifica le mappe di previsione meteo ed onde prodotte dal Consorzio LaMMA possono essere agevolmente integrate nell'infrastruttura dati spaziali utilizzata nelle Sale Operative del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

Variabili atmosferiche messe a disposizione mediante standard WMS

- Velocità del Vento (Wind Speed), alla quota di 10 m rispetto al suolo [m/sec]
- Direzione del Vento (Wind Direction), alla quota di 10 m rispetto al suolo [deg]
- Raffica del Vento (Wind Gust), alla quota di 10 m rispetto al suolo [m/sec]
- Pressione Atmosferica alla quota del livello medio marino (Mean Sea Level Pressure) [hPa]
- Precipitazione (Total Precipitation) [mm/1h]
- Temperatura dell'aria (Air Temperature), a 2 m di quota rispetto al suolo [°C]
- Copertura Nuvolosa Totale (Total Cloud Cover) [%].

Variabili descrittive il moto ondoso messe a disposizione mediante standard WMS

- Altezza d'Onda Significativa (Significant Wave Height) [m]
- Direzione Media d'Onda (Average Wave Direction) rispetto al Nord [deg]
- Periodo Medio D'onda (Average Wave Period) [sec].
- Temperatura superficiale del mare (Sea Surface Temperature) [°C]
- Velocità Correnti (Sea Surface Current Speed) [m/sec]
- Direzione Correnti (Sea Surface Current Direction) [deg]

Per la pubblicazione di tali dati viene fatto interamente uso di software Open Source.

Accesso ai servizi WMS

Il punto di accesso ai servizi WMS è il seguente:

https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/geoserver_meteo/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Tale link consente il download di un documento xml contenente l'elenco dei layers serviti come standard OGC WMS.

Il parametro fondamentale per la condivisione delle mappe composte da serie temporali è il parametro TIME, che permette di selezionare per la visualizzazione un preciso istante di tempo. Se il parametro tempo non viene indicato sarà visualizzato l'ultimo istante disponibile.

In figura 1 è riportato un esempio di GetCapabilities con indicato il *nome* del livello, le *parole chiave*, l'*estensione geografica*, il *sistema di riferimento* e l'*estensione temporale* di un layers contenuto nel servizio.

```
<Layer queryable="1" opaque="0">
  <Name>meteo:mwp</Name>
  <Title>Mean Wave Period</Title>
  <Abstract/>
  <KeywordList>
    <Keyword>mwp</Keyword>
    <Keyword>WCS</Keyword>
    <Keyword>ImageMosaic</Keyword>
  </KeywordList>
  <CRS>EPSG:4326</CRS>
  <CRS>CRS:84</CRS>
  <EX_GeographicBoundingBox>
    <westBoundLongitude>-6.025</westBoundLongitude>
    <eastBoundLongitude>36.475</eastBoundLongitude>
    <southBoundLatitude>29.975</southBoundLatitude>
    <northBoundLatitude>46.275</northBoundLatitude>
  </EX_GeographicBoundingBox>
  <BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-6.025" miny="29.975" maxx="36.475" maxy="46.275"/>
  <Dimension name="time" default="current" units="ISO8601">2023-03-07T01:00:00.000Z,2023-03-07T02:00:00.000Z,2023-03-07T03:00:00.000Z,2023-03-07T04:00:00.000Z,2023-03-07T05:00:00.000Z,2023-03-07T06:00:00.000Z,2023-03-07T07:00:00.000Z,2023-03-07T08:00:00.000Z,2023-03-07T09:00:00.000Z,2023-03-07T10:00:00.000Z,2023-03-07T11:00:00.000Z,2023-03-07T12:00:00.000Z,2023-03-07T13:00:00.000Z,2023-03-07T14:00:00.000Z,2023-03-07T15:00:00.000Z,2023-03-07T16:00:00.000Z,2023-03-07T17:00:00.000Z,2023-03-07T18:00:00.000Z,2023-03-07T19:00:00.000Z,2023-03-07T20:00:00.000Z,2023-03-07T21:00:00.000Z,2023-03-07T22:00:00.000Z,2023-03-08T00:00:00.000Z,2023-03-08T01:00:00.000Z,2023-03-08T02:00:00.000Z,2023-03-08T03:00:00.000Z,2023-03-08T04:00:00.000Z,2023-03-08T05:00:00.000Z,2023-03-08T06:00:00.000Z,2023-03-08T07:00:00.000Z,2023-03-08T08:00:00.000Z,2023-03-08T09:00:00.000Z,2023-03-08T10:00:00.000Z,2023-03-08T11:00:00.000Z,2023-03-08T12:00:00.000Z,2023-03-08T13:00:00.000Z,2023-03-08T14:00:00.000Z,2023-03-08T15:00:00.000Z,2023-03-08T16:00:00.000Z,2023-03-08T17:00:00.000Z,2023-03-08T18:00:00.000Z,2023-03-08T19:00:00.000Z,2023-03-08T20:00:00.000Z,2023-03-08T21:00:00.000Z,2023-03-08T22:00:00.000Z,2023-03-08T23:00:00.000Z,2023-03-09T00:00:00.000Z,2023-03-09T01:00:00.000Z,2023-03-09T02:00:00.000Z,2023-03-09T03:00:00.000Z,2023-03-09T04:00:00.000Z,2023-03-09T05:00:00.000Z,2023-03-09T06:00:00.000Z,2023-03-09T07:00:00.000Z,2023-03-09T08:00:00.000Z,2023-03-09T09:00:00.000Z,2023-03-09T10:00:00.000Z,2023-03-09T11:00:00.000Z,2023-03-09T12:00:00.000Z,2023-03-09T13:00:00.000Z,2023-03-09T14:00:00.000Z,2023-03-09T15:00:00.000Z,2023-03-09T16:00:00.000Z,2023-03-09T17:00:00.000Z,2023-03-09T18:00:00.000Z,2023-03-09T19:00:00.000Z,2023-03-09T20:00:00.000Z,2023-03-09T21:00:00.000Z,2023-03-09T22:00:00.000Z,2023-03-09T23:00:00.000Z,2023-03-10T00:00:00.000Z,2023-03-10T01:00:00.000Z,2023-03-10T02:00:00.000Z,2023-03-10T03:00:00.000Z,2023-03-10T04:00:00.000Z,2023-03-10T05:00:00.000Z,2023-03-10T06:00:00.000Z,2023-03-10T07:00:00.000Z,2023-03-10T08:00:00.000Z,2023-03-10T09:00:00.000Z,2023-03-10T10:00:00.000Z,2023-03-10T11:00:00.000Z,2023-03-10T12:00:00.000Z,2023-03-10T13:00:00.000Z,2023-03-10T14:00:00.000Z,2023-03-10T15:00:00.000Z,2023-03-10T16:00:00.000Z,2023-03-10T17:00:00.000Z,2023-03-10T18:00:00.000Z,2023-03-10T19:00:00.000Z,2023-03-10T20:00:00.000Z,2023-03-10T21:00:00.000Z,2023-03-10T22:00:00.000Z,2023-03-10T23:00:00.000Z,2023-03-11T00:00:00.000Z,2023-03-11T01:00:00.000Z,2023-03-11T02:00:00.000Z,2023-03-11T03:00:00.000Z,2023-03-11T04:00:00.000Z,2023-03-11T05:00:00.000Z,2023-03-11T06:00:00.000Z,2023-03-11T07:00:00.000Z,2023-03-11T08:00:00.000Z,2023-03-11T09:00:00.000Z,2023-03-11T10:00:00.000Z,2023-03-11T11:00:00.000Z,2023-03-11T12:00:00.000Z,2023-03-11T13:00:00.000Z,2023-03-11T14:00:00.000Z,2023-03-11T15:00:00.000Z,2023-03-11T16:00:00.000Z,2023-03-11T17:00:00.000Z,2023-03-11T18:00:00.000Z,2023-03-11T19:00:00.000Z,2023-03-11T20:00:00.000Z,2023-03-11T21:00:00.000Z,2023-03-11T22:00:00.000Z,2023-03-11T23:00:00.000Z,2023-03-12T00:00:00.000Z</Dimension>
  <Style>
    <Name>MeanWavePeriodContour</Name>
    <Title>MeanWavePeriodContour</Title>
    <Abstract>MeanWavePeriodContour</Abstract>
    <LegendURL width="238" height="348">
      <Format>Image/png;charset=UTF-8</Format>
      <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/geoserver_meteo/styles/MeanWavePeriodContour.png"/>
    </LegendURL>
  </Style>
</Layer>
```

Figura 1 - Esempio di GetCapabilities

In figura 2 è visibile un esempio di richiesta del livello con il parametro TIME:

https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/geoserver_meteo/meteo/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=meteo%3Aswh&bbox=-6.025%2C29.975%2C36.475%2C46.275&width=768&height=330&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng%3B%20mode%3D8bit&TIME=2023-03-07T15:00:00.000Z

Figura 2 - Esempio richiesta immagine

Come si può vedere il parametro time è così composto:

`time=2023-03-07T15:00:00.000Z`

nel formato `yyyy-MM-ddThh:mm:ss.SSSZ`

Da sottolineare che i tempi delle mappe vengono aggiornati giornalmente ed è disponibile solamente l'ultima RUN elaborata comprensiva dei relativi forecasts, in quanto non viene mantenuto lo storico dei dati nel formato standard OGC WMS.

Visualizzazione mappe nel Portale Pelagus della Capitaneria di Porto

Di seguito un print screen del Portale della Capitaneria di Porto che utilizza i geo-servizi pubblicati dal Consorzio LaMMA. Nell'esempio vengono visualizzati la Direzione Media d'Onda (Average Wave Direction) rispetto al Nord [deg] e il Periodo Medio D'onda (Average Wave Period) [sec].

Figura 3 - Esempio visualizzazione dati su portale Pelagus

Visualizzazione con software GIS OpenSource

Tramite i servizi OGC è possibile visualizzare i layers delle previsioni tramite software GIS sia proprietari che opensource.

Di seguito un esempio di visualizzazione con il software opensource QGIS.

Creare una nuova connessione WMS/WMTS da QGIS utilizzando il punto di accesso ai servizi.

https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/geoserver_meteo/wms

Figura 4 - Maschera di aggiunta layer WMS da Qgis

Scegliamo, per esempio, di aggiungere l'altezza d'onda significativa.

Una volta aggiunti alla mappa sarà possibile navigare temporalmente i livelli grazie alla barra di controllo temporale disponibile da Qgis.

Figura 5 - Esempio visualizzazione su Qgis